

PB_{1-x}SN_x TE БИРИКМАСИНИ МЕССБАУЭР СПЕКТРОСКОПИЯСИ УСУЛИ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ

¹Тўраев Э. Ю, ²Мирзаева Юлдуз

¹Денов тадбиркорлик ва педагогика институти ф.м.ф.д. профессор, ²Денов тадбиркорлик
ва педагогика институти талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147432>

Аннотация. Ушбу мақола радиоактив ядроларнинг материалларга киритилиши натижасида ушбу ядролар ҳақида маълумот олиш асосида материалларни ташиқ қилувчи атомларнинг заряд ҳолатлари, кристалл панжарадаги жойлашган жойлар ва қандай атомлар билан таъсирлашиши ҳақида.

Калим сўзлар: атом, ярим ўтказгич, мессбауэр спектроскопияси, ферми сатҳи, донор, акцептор, структура, электрон- фонон.

Аннотация. В данной статье рассказывается о зарядовых состояниях атомов, входящих в состав материалов, их расположении в кристаллической решетке и о том, как они взаимодействуют с атомами на основе информации об этих ядрах в результате введения радиоактивных ядер в материалы.

Ключевые слова: атом, полупроводник, мессбауэровская спектроскопия, уровень Ферми, донор, акцептор, структура, электрон-фонон.

Abstract. This article is about the charge states of the atoms that make up the materials, their locations in the crystal lattice and how they interact with the atoms based on the information about these nuclei as a result of the introduction of radioactive nuclei into the materials.

Keywords: atom, semiconductor, Messbauer spectroscopy, Fermi level, donor, acceptor, structure, electron-phonon.

Ташқаридан киритиладиган аралашма атомлари ярим ўтказгич материални ташиқ қилувчи кристалл панжарадаги атомлар ўрнига жойлашиб қолса, бундай атомлар заряд ҳолати ҳақида эмиссион Мессбауэр спектроскопияси орқали маълумотлар олиш мумкин. Аралашма атом ярим ўтказгичга киритилганда тақиқланган зонада донор ёки акцептор сатҳ ҳосил бўлганида Ферми сатҳи ҳолатни ўзгариши юз беради ва битта электрон берувчи (ёки қабул қилувчи) сатҳ ҳосил бўлиб, кўпгина адабиётларда бир электронли марказ ҳосил бўлади дейилади. [1]

Шу билан бир қаторда кристалл панжара билан ўзаро таъсирлашишида баъзи аралашма атомлар иккита электрон берувчи (ёки қабул қилувчи) ҳисобланади. Бундай аралашма атомлар икки электронли марказлар деб аталади. Бу ҳолатга ярим ўтказгичнинг тақиқланган зонасида локаллашган ҳолатнинг иккита сатҳи ҳосил бўлиб уларнинг орасини бўлиб турувчи коррелясия энергияси $U=E_2-E_1$ га тенг бўлиб, бунда E_1 ва E_2 - биринчи ва иккинчи аралашма ионизация энергияларидир. [2]

Агар $U<0$ бўлса, бундай энергетик сатҳлари мавжуд ҳолатларни “Манфий коррелясион энергияли икки электронли марказлар”, ёки “U-марказлар” деб аталади.

Тадқиқотларнинг мақсади.

Sn¹¹⁹ ва Te^{129m} (I¹²⁹) изотоплари ёрдамида Мессбауэр спектроскопияси усули билан Pb_{1-x}Sn_xTe бирикмасининг бошқа ҳар хил қаттиқ қотишмаларида 80К ва 295К температураларида структуранинг катион ва анион боғларида юз бериши мумкин бўлган

ўзгаришларни ўрганиш ва олинган натижалар асосида панжара боғларидаги локал симметриянинг, атомларнинг электрон структурасининг, ҳамда улардаги электрон-фонон ўзаро таъсирнинг ўзгаришини ўрганиш ўтказиладиган тажрибаларнинг асосий мақсади қилиб қўйилади.

Тажрибалар методикаси

$Pb_{1-x}Sn_xTe$ бирикмаси системасида бир нечта қаттиқ аралашмалар мавжуд бўлиб, уларнинг панжаралари параметрлари бир-бирига жуда яқиндир. Шу сабабли биз ушбу бирикмаларда катион ва анион боғларидаги локал симметрия ўзгаришини, ундаги атомларнинг электрон структурасини ўрганиш учун қаттиқ $Pb_{1-x}Sn_xTe$ ($0 \leq X \leq 1$) аралашмаларнинг бирикмасини Sn^{119} изотопида Мессбауэр спектроскопияси усули ёрдамида ўрганилди.

$Pb_{1-x}Sn_xTe$ қаттиқ аралашмаси ушбу ярим ўтказгич компоненталарини кварц ампулага солиб ва ампулада 10^{-2} мм.симоб устуни босим ҳосил қилиб синтез қилинди ва ҳосил бўлган материални порошок ҳолига ўтказилиб $650^\circ C$ да 120 соат мобайнида ушлаб турилди. Ушбу бирикмани рентгенофазавий тадқиқ қилиш орқали унинг бир фазаги эканлиги аниқланди. Барча ўрганилган материаллар тешикли ўтказувчанликга эга эканлиги ҳам тасдиқланди.

Мессбауэр спектроскопияси ёрдамида ушбу материалларни ўрганиш учун уларга 96% гача бойитилган Sn^{119} изотоплари киритилди.

Шунингдек Мессбауэр спектроскопияси ёрдамида Te^{129m} (I^{129}) изотопи билан ҳам тадқиқотлар ўтказилди. Тадқиқотлар асосан 80K ва 295K температураларда ўтказилди.

Тажриба натижалари ва унинг муҳокамаси:

Ўтказилган тажрибаларнинг кўрсатишича Sn^{119} ва Te^{129m} (I^{129}) изотопларининг Мессбауэр спектрлари бир хил изомер силжишига эга бўлган линиялардан иборат бўлиб, Мессбауэр спектрларида спектрлар кенглиги қийматларининг ҳам аномал равишда ўзгариши кузатилмади. Улар 80K ва 295K температураларда ҳам бир хил кенгликка эга бўладилар. Шунга асосан $Pb_{1-x}Sn_xTe$ бирикмасининг барча қаттиқ қотишмаларида катион ва анион боғларида ҳам локал симметрия ўзгармаган ҳолда сақланиши тажрибалар асосида тасдиқланди.

Шундай қилиб Sn^{119} ва Te^{129m} (I^{129}) изотоплари ёрдамида Мессбауэр спектроскопияси орқали $Pb_{1-x}Sn_xTe$ бирикмасининг барча қаттиқ қотишмаларида 80K ва 295K температураларда панжара боғларида локал симметриянинг, атомларининг электрон структурасининг, ҳамда улардаги электрон-фонон ўзаро таъсирининг ўзгармаслиги тажрибалар асосида тасдиқланди.

REFERENCES

1. J.Habbard. “Proc.Roy.Soc” A277,237, Edinburg. 1984.
2. Тўраев Н.Ю., Тўраев Э.Ю., Сереген П.П. Ўзбекский физический журнал №3, 426 1991.